

O‘QUVCHI-YOSHLARDA TANQIDIY FIKRLASH KO‘NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH ORQALI ZO‘RAVONLIKKA QARSHI TAJRIBALARNI MUSTAHKAMLASHNING TARBIVAVIY ASOSLARI

Masharipova Nasiba Ro‘zmatovna

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti, “Milliy tarbiya, jadidlar va mutafakkirlarning pedagogik ta’limotlari” bo’limi katta ilmiy xodimi, PhD, k.i.x

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21022993>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada o‘quvchi-yoshlarda tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishning zo‘ravonlikka qarshi tarbiya samaradorligini oshirishdagi o‘rni tahlil qilinadi. Tanqidiy fikrlashning shaxsning ijtimoiy faolligi, mustaqil qaror qabul qilishi, nizolarni konstruktiv hal etishi hamda zo‘ravonlikning turli shakllariga nisbatan ongli munosabatni shakllantirishdagi ahamiyati yoritiladi. Shuningdek, ta’lim jarayonida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish orqali o‘quvchilarda bag‘rikenglik, empatiya va huquqiy madaniyatni shakllantirish imkoniyatlari ilmiy-pedagogik nuqtai nazardan asoslanadi.*

***Kalit so‘zlar:** tanqidiy fikrlash, zo‘ravonlikka qarshi tarbiya, o‘quvchi-yoshlar, empatiya, media savodxonlik, konfliktologiya, tarbiya, pedagogik texnologiyalar.*

Tanqidiy fikrlash shaxsning axborotni tahlil qilish, baholash, taqqoslash va asoslangan xulosalar chiqarish qobiliyatidir. Bu ko‘nikma o‘quvchilarga voqea-hodisalarni yuzaki qabul qilmasdan, ularni chuqur tahlil qilish va muqobil yechimlarni izlash imkonini beradi. Natijada ular hissiy impulslar asosida emas, balki mantiqiy va dalillarga tayangan holda qaror qabul qilishga o‘rganadilar.

Zamonaviy jamiyatda zo‘ravonlikning turli ko‘rinishlari, jumladan, jismoniy, ruhiy, iqtisodiy va kiber zo‘ravonlikning keng tarqalishi yosh avlod tarbiyasiga yangicha yondashuvlarni talab etmoqda. Xususan, yoshlarning zo‘ravonlikka nisbatan murosasiz munosabatini shakllantirish, ularda insonparvarlik va huquqiy madaniyatni rivojlantirish ta’lim tizimining ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Ushbu vazifalarni amalga oshirishda tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirish muhim pedagogik omil sifatida namoyon bo‘ladi. Ayni shu borada o‘quvchilarda tanqidiy fikrlash ko‘niklarining mavjudligi ularda zo‘ravonlikka olib keluvchi stereotiplar, noto‘g‘ri qarashlar va manipulyativ ta’sirlarga tanqidiy yondashishini ta’minlaydi.

Ilmiy tadqiqotlarda tanqidiy fikrlash o‘quvchilarning yuqori darajadagi intellektual faoliyati sifatida talqin qilinadi. Shaxsda tanqidiy fikrlashning rivojlantirilishi mustaqil fikr yuritishi, muammoni turli jihatdan ko‘ra olishi va dalillarga asoslangan qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantiradi. Tanqidiy fikrlashning asosiy komponentlari sifatida tahlil qilish, sintezlash, baholash, refleksiya va mantiqiy xulosa chiqarish ko‘nikmalari e’tirof etiladi.

Ta’lim jarayonida mazkur ko‘nikmalarning rivojlanishi o‘quvchilarning nafaqat akademik muvaffaqiyatiga, balki ularning ijtimoiy xulq-atvoriga ham ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Ayniqsa, nizoli vaziyatlarda hissiy reaksiyalar o‘rniga mantiqiy yondashuvning ustuvorligi zo‘ravonlikning oldini olishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Zo‘ravonlikka qarshi tarbiya shaxsda inson huquqlariga hurmat, bag‘rikenglik, ijtimoiy mas‘uliyat va tinchliksevarlik qadriyatlarini shakllantirishga qaratilgan pedagogik faoliyat tizimidir. Mazkur tarbiya o‘quvchilarda zo‘ravonlikning salbiy oqibatlarini anglash, turli ijtimoiy guruhlariga nisbatan hurmat bilan munosabatda bo‘lish hamda nizolarni konstruktiv yo‘l bilan hal etish ko‘nikmalarini rivojlantirishni nazarda tutadi.

Zo‘ravonlikka qarshi ko‘nikmalarni shakllantirishda tanqidiy fikrlashga asoslangan tarbiya tamoyillarini o‘quv jarayoni mazmuniga singdirish bu muammo doirasida muayyan yechimlarga xizmat qiladi. Jumladan:

Hurmat va inson qadr-qimmatini e‘tirof etish tamoyili. Har bir insonning huquqlari, fikri va his-tuyg‘ulariga hurmat bilan munosabatda bo‘lishni nazarda tutadi. Bunda shaxslararo munosabatlarda kamsitish va tahqirlashning har qanday ko‘rinishini rad etish ustuvorlik qiladi.

Mustaqil va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish tamoyili. Bu tamoyilga tayanish o‘quvchilarda ma‘lumotlarni tahlil qilish, dalillarni tekshirish va xulosalarni asoslash ko‘nikmalarini shakllantirish. Shuningdek, stereotiplar va noto‘g‘ri qarashlarni tanqidiy baholash tajribalarini egallashga imkon yaratadi.

Muloqot va muammolarni tinch yo‘l bilan hal qilish tamoyiliga tayanish shaxslararo kelishmovchiliklarni zo‘ravonlikka yo‘l qo‘ymasdan bartaraf etish hamda muzokara, murosa va faol tinglash ko‘nikmalarini qo‘llash sharoitini vujudga keltiradi.

Empatiya va hamdardlikni shakllantirish tamoyiliga amal qilish asosida boshqalarning his-tuyg‘ularini tushunish va ularga nisbatan mehribon munosabatda bo‘lish hamda zo‘ravonlik oqibatlarini anglashga xizmat qiladi.

Mas‘uliyat va javobgarlik tamoyili esa o‘quvchilarda o‘z harakatlarining oqibatlarini tushunish, qaror qabul qilishda axloqiy me‘yorlarga amal qilish ko‘nikmalarini shakllantiradi.

Tenglik va adolat tamoyiliga asoslangan faoliyat natijasida o‘quvchilar gender, millat, mentalitet, e‘tiqodga ko‘ra shaxslarni kamsitishni rad etish sifatlarini shakllantiradi. Jamiyatda shaxslararo teng imkoniyatlar va adolatli munosabatlarni amalga oshirishga yo‘naltiradi.

Emotsiyalarni boshqarish tamoyili o‘quvchilarni g‘azab, stress va salbiy his-tuyg‘ularni konstruktiv tarzda ifodalashni o‘rgatadi. Natijada o‘zini nazorat qilish ko‘nikmalarini rivojlanadi.

Faol fuqarolik pozitsiyasi tamoyiliga ko‘ra o‘quvchilar zo‘ravonlik holatlariga befarq bo‘lmaslik, jamiyatda tinchlik, hamkorlik va o‘zaro hurmatni qo‘llab-quvvatlash kabi o‘z qarasahlarini, harakatlarini namoyon etadilar.

Ilmiy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, zo‘ravonlik ko‘pincha shaxsning ijtimoiy-emotsional kompetensiyalari yetarlicha rivojlanmaganligi, stereotip fikrlashning ustunligi va muammolarni hal etish ko‘nikmalarining yetarli darajada shakllanmaganli jamiyatda zo‘ravonlik holatlarini ortishiga ta‘sir ko‘rsatmoqda. Shu nuqtai nazardan, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish zo‘ravonlikning oldini olishning samarali pedagogik vositalaridan biri hisoblanadi.

Tanqidiy fikrlash o‘quvchilarda empatiya va refleksiya ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Shaxs o‘z harakatlarining boshqalarga ta‘sirini tahlil qilar ekan, zo‘ravonlikning inson ruhiyati va ijtimoiy munosabatlarga salbiy ta‘sirini chuqurroq anglay boshlaydi. Shu bilan bir qatorda tanqidiy fikrlash huquqiy ong va fuqarolik mas‘uliyatini rivojlantiradi. O‘quvchilar inson huquqlari, shaxs erkinligi va qonun ustuvorligi haqidagi bilimlarni tahliliy o‘zlashtirish orqali zo‘ravonlikning nafaqat axloqiy, balki huquqiy jihatdan ham nomunosib hatti-harakat ekanligini anglab yetadilar.

O‘quvchi-yoshlarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish va zo‘ravonlikka qarshi tarbiyani samarali tashkil etish uchun pedagogik yondashuvlarni amalga oshirish lozim. Bu borada

zo‘ravonlikka qarshi tajribalarni shakllantirish uchun tarbiyaviy dilemmalardan foydalanib, muammoli ta‘lim metodlarini qo‘llash maqsadga muvofiqdir.

Zo‘ravonlik holatlariga olib keluvchi tarbiya dilemmalardan biri “kattalarga so‘zsiz itoat” tamoyiliga amal qilish har doim ham yaxshi natija emasligini ko‘rsatishga qaratilgan muammoli vaziyatlarni o‘quvchilar bilan tanqidiy fikrlash asosida ko‘rib chiqish maqsadga muvofiqdir. Tanqidiy fikrlash ko‘nikmlarini rivojlangan shaxs har qanday fikrni, hatto kattalarning qarashlarini ham tahlil qilishga intiladi. Agar bu jarayon to‘g‘ri boshqarilmasa, noto‘g‘ri talqinlar avlodlar o‘rtasida ziddiyatlarni va hattoki zo‘ravonlikholatlarini keltirib chiqarishi mumkin.

Yana bir tarbiya dilemmasi bu milliy qadriyatlarimizdan biri bo‘lgan “sabr va qanoat” fazilatlariga hamisha amal qilish bilan bog‘liq bo‘lib, bunda zo‘ravonlikka qarshi tarbiya nuqtai nazaridan sabr-toqat muhim sifat bo‘lsa-da, ayrim holatlarda bu tushunchani zo‘ravonlikni qabul qilish deb izohlash mumkin.

Shuning uchun yoshlar zo‘ravonlikka nisbatan passiv emas, balki huquqiy va axloqiy jihatdan faol pozitsiya egallashga o‘rgatilishi lozim. O‘quvchi-yoshlarda tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirish zo‘ravonlikka qarshi tarbiya samaradorligini oshirishning muhim pedagogik omili hisoblanadi. Tanqidiy fikrlash yoshlarning axborotni tahlil qilish, mustaqil qaror qabul qilish, nizolarni konstruktiv hal etish va inson huquqlariga hurmat bilan yondashish qobiliyatlarini rivojlantiradi. Natijada ularda zo‘ravonlikning har qanday ko‘rinishiga nisbatan murosasiz munosabat shakllanadi hamda sog‘lom ijtimoiy muhitni qaror toptirishga xizmat qiluvchi fuqarolik pozitsiyasini egallash imkoniyati yuzaga keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Albert Bandura. Social Learning Theory. – Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1977. – 247 p.
2. O‘zbekiston Respublikasining “Bola huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonuni: 2008-yil 7-yanvar, O‘RQ–139-son // O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami. – 2008. – № 1. – 1-modda.
3. Peter A. Facione. Critical Thinking: What It Is and Why It Counts. – Millbrae, CA: Insight Assessment, 2015. – 30 p.
4. Daniel Goleman. Emotional Intelligence. – New York: Bantam Books, 1995. – 352 p.
5. Diane F. Halpern. Thought and Knowledge: An Introduction to Critical Thinking. – New York: Psychology Press, 2014. – 608 p.
6. Shelley Hymel., Susan M. Swearer. Four Decades of Research on School Bullying // American Psychologist. – 2015. – Vol. 70. – № 4. – P. 293–299.
7. UNESCO. International Technical Guidance on Education for Peace, Human Rights and Sustainable Development. – Paris: UNESCO Publishing, 2023.